

Income Smoothing (Perataan Laba) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer

Anisa Amaliani, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar *Income Smoothing* dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Income Smoothing*" dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar *Income Smoothing* berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 38 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar *Income Smoothing* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar *Income Smoothing*, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: *Income Smoothing*; Perataan Laba; Bibliometrik; VOSviewer; *Literature Review*; Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pendahuluan

Perusahaan menggunakan laba untuk mengembangkan usaha dan memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. Salah satu cara mengelola laba perusahaan adalah dengan praktik perataan laba atau *income smoothing*. Tujuan praktik ini adalah untuk membuktikan bahwa perusahaan memiliki resiko yang kecil dan dapat memperkirakan laporan laba di waktu yang akan datang. Hal ini akan meningkatkan kesan manajemen yang baik bagi pihak di luar perusahaan (Gondokusumo & Susanti, 2022).

Implementasi *income smoothing* di lembaga keuangan syariah didasarkan pada Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga yang ditetapkan pada 21 Desember 2012. Fatwa tersebut menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah agar dapat melakukan praktik perataan laba tanpa menyalahi hak nasabah sebagai penanam modal. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat menjalankan operasional sesuai dengan aturan yang sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi *income smoothing* di lembaga keuangan syariah dan konvensional dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu dapat mengelola laba dengan baik dan memberikan bagi hasil yang konstan serta dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi (Harianto et al., 2020).

Publikasi ilmiah mengenai *income smoothing* bertambah setiap tahunnya. Bahkan, di tahun 2019, terdapat 42 penelitian tentang *income smoothing*. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan penelitian seputar *income smoothing* sangat diminati oleh peneliti.

Cahyaningrat et al. (2016) mengangkat topik *income smoothing* dalam artikelnya. Penelitian tersebut membahas beberapa variabel yang diduga berpengaruh terhadap *income smoothing*, seperti pengembalian aset, margin laba bersih, rasio utang terhadap aset, dan pajak penghasilan. Perusahaan yang diteliti dalam artikel ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016. Dari keempat variabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semuanya berpengaruh signifikan terhadap *income smoothing*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar *Income Smoothing* menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar *Income Smoothing*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar *Income Smoothing*, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Perataan laba atau *income smoothing* adalah tindakan yang dilakukan untuk membuat laporan keuangan perusahaan terkait laba agar memiliki fluktuasi yang rendah, sehingga laporan keuangan perusahaan akan terlihat konstan dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan normal (Peranasari & Dharmadiaksa, 2014). Lingkup dari praktik ini adalah upaya menurunkan total laba yang dilaporkan jika laba lebih tinggi dari laba normal, serta upaya meningkatkan total laba yang dilaporkan jika laba lebih rendah dari laba normal (Nasser & Parulian, 2006).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan,

temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (*heatmap*), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah *Income Smoothing* (Perataan Laba) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang *Income Smoothing* (Perataan Laba) yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan

data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Income Smoothing*” dan “*Perataan Laba*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2009-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar *Income Smoothing* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil pencarian publikasi ilmiah tentang *Income Smoothing* pada lembaga keuangan syariah dari tahun 2009 sampai 2022 menunjukkan adanya kenaikan publikasi setiap tahunnya, terutama dalam 6 tahun terakhir. Ditemukan 36 judul artikel publikasi yang bersumber dari jurnal nasional terakreditasi. Pada tahun 2017, terdapat 8 artikel publikasi. Sehingga, rata-rata terdapat lebih dari 2 artikel publikasi ilmiah tentang *Income Smoothing* setiap tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar *Income Smoothing* berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2009	1	2017	8
2011	1	2018	4
2013	2	2019	6
2014	2	2020	4
2015	2	2021	2
2016	2	2022	2
Jumlah 36			

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, ditemukan bahwa *Journal of Accounting and Investment*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan *Journal of Applied Islamic Economics and Financial*, Politeknik Negeri Bandung adalah afiliasi/lembaga

yang paling banyak menerbitkan artikel penelitian tentang *Income Smoothing* di lembaga keuangan syariah, masing-masing dengan 2 artikel.

Tabel 2. Institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar *Income Smoothing*

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Journal of Accounting and Investment (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Journal of Applied Islamic Economics and Financial (Politeknik Negeri Bandung)	2
Aksara Public (Edutech Consultant), Akuntoteknologi (Universitas Buddhi Dharma), Binus Business Review (Bina Nusantara University), Diponegoro Journal of Accounting (Universitas Diponegoro), Equator Journal of Management and Entrepreneurship (Universitas Tanjungpura), Journal of Economic, Management and Accounting (Universitas Andi Djemma), Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura (STIE Perbanas Surabaya), Journal of Islamic Finance and Accounting (IAIN Surakarta), Jurnal Akuntansi AKUNESA (Universitas Negeri Surabaya), Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi (Universitas Slamet Riyadi), Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis (STIM Lasharan Makassar), Jurnal Bisnis dan Manajemen (Universitas Negeri Surabaya), Jurnal Bisnis Strategi (Universitas Diponegoro), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Iqtishodiyah), Jurnal EMT KITA (Lembaga KITA), Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (STIE Putra Bangsa), Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan (Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan), Jurnal Ilmiah Manajemen (Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia), Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi (Unitri), Jurnal Ilmu Manajemen (Universitas Tadulako), Jurnal Liabilitas (Universitas Satya Negara Indonesia), Jurnal Manajemen dan Organisasi (IPB University), Jurnal Neo-Bis (Trunojoyo University of Madura), Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian (Universitas Trisakti), Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (Universitas Mikroskil), International Journal of Business (Universitas Teknokrat Indonesia), Jurnal Ilmiah Akuntansi (Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia), Jurnal Paradigma Akuntansi (Universitas Tarumanagara)	1

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 3, terlihat bahwa Politeknik Negeri Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surabaya adalah institusi yang produktif dalam hal menerbitkan artikel penelitian tentang *Income Smoothing*, dengan masing-masing mengeluarkan 2 artikel.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar *Income Smoothing*

Nama Peneliti	Jumlah
---------------	--------

	Publikasi
Rousilita Suhendah dan Ansori, Wahidahwati (Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia), Melinda R, Setiawan dan Gempita, Pratiwi, Masli (Politeknik Negeri Bandung), Khasana dan Susmitha, Zulaikha (Universitas Diponegoro), Wijayanti, Diyanti dan Indarti, Fitria (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), annah dan Musdholifah, Puspitasari (Universitas Negeri Surabaya)	2
Siagian (Bina Nusantara University), Kevin, Jesselyn, Jessica, Erlita, Waruwu, Sitorus (Edutech Consultant), Devi (IAIN Surakarta), Maudinah, Mutasowifin (Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan), Kusumaningrostaty, Mutasowifin (IPB University), Nasrifah (Iqtishodiyah), Harianto, Amin, Indah (Lembaga KITA), Sparta, Trinova (STIE Perbanas Surabaya), Shofiani (STIE Putra Bangsa), Masyithoh (STIM Lasharan Makassar), Auliyah, Zaputri, Yuliana (Trunojoyo University of Madura), Maimanah (Unitri), Aris (Universitas Andi Djemma), Wulandari E, Sutandi (Universitas Buddhi Dharma), Salim (Universitas Mikroskil), Heriston Sianturi, Wafa Eka Yani Rosita (Universitas Satya Negara Indonesia), Cahyaningrat, Widarno, Harimurti (Universitas Slamet Riyadi), Yanti, Nurdin, Bidin (Universitas Tadulako), Dewi Sukmawati (Universitas Tanjungpura), Sufiyati (Universitas Tarumanagara), Hakim L (Universitas Teknokrat Indonesia), Djajanti (Universitas Trisakti)	1
(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)	

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar *Income Smoothing* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil pencarian artikel penelitian di situs Garuda (Garba Rujukan Digital) telah diekspor ke format RIS (*Research Information System*), kemudian diinput dan dianalisis menggunakan *VOSviewer*. Berikut adalah hasilnya:

Gambar 1. Visualisasi jaringan peta perkembangan penelitian seputar *Income Smoothing*

Data diolah menggunakan *software VOSViewer 1.6.18*. Hasil visualisasi jaringan peta *co-word* perkembangan penelitian tentang *income smoothing* pada Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi 10 kluster dan 114 topik, adalah sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 21 topik, yaitu: *BI rate, capital adequacy ratio, CAR, data analysis method, earning, EBTP, external factor, finance, financing, GCG, good corporate governance, inflation rate, islamic bank, islamic banking, islamic commercial bank, LLP, loan loss provision, NPF, performing financing, tax.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 16 topik, yaitu: *board size, cash holding, company's size, income, income smoothing, income smoothing practice, industrial sector, jakarta stock exchange, leverage, NPM, pengaruh ukuran perusahaan, profitability.*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 12 topik, yaitu: *banking company, company value, debt, DER, dividend payout ratio, DPR, earnings change, equity ratio, net interest margin, NIM, variabel moderator gender, winner loser stock.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 11 topik, yaitu: *BEI, Bursa Efek Indonesia, kredit bermasalah, leverage operasi, manajemen, perataan, perataan laba, perbankan yang terdaftar, perusahaan perbankan yang terdaftar, profitabilitas, ukuran perusahaan.*
- Kluster 5. Warna ungu tua terdiri dari 10 topik, yaitu: *accrual discretion, bank, bank credit impairment, conventional bank, credit impairment loss, earnings quality, earnings volatility, IAS, procyclicality, PSAK.*
- Kluster 6. Warna biru terdiri dari 10 topik, yaitu: *banking, financial performance, go public banking company, income smoothing index, LDR, loan, management, NPL, PDN, ROA.*
- Kluster 7. Warna oranye terdiri dari 9 topik, yaitu: *auditor reputation, financial company, firm value, growth company, IDX, Indonesia stock exchange, institusional ownership, nilai perusahaan, significance value.*

- Kluster 8. Warna ungu tua terdiri dari 9 topik, yaitu: *banking sector*, BEI periode, *earnings management*, *funding*, *Indonesian stock exchange*, *investor*, *ownership structure*, *profit*, *profitability variable*.
- Kluster 9. Warna ungu muda terdiri dari 9 topik, yaitu: *asset*, *company size*, *equity*, *income tax*, *leverage financial*, *net profit margin*, *return*, *significant influence*.
- Kluster 10. Warna merah muda terdiri dari 8 topik, yaitu: *financial sector*, *fluctuation*, *IFRS convergence*, *income smoothing*, *information asymmetry*, *management effort*, *managerial ownership*, *reported earning*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar *Income Smoothing* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi pustaka pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 38 topik penelitian seputar *Income Smoothing* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu:

1. Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap perataan laba pada sektor industri perbankan.
2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba pada perusahaan sektor non keuangan dan perbankan yang go public di BEI tahun 2004 sampai dengan tahun 2008
3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba serta kaitannya terhadap risk dan return saham pada perusahaan sub sektor perbankan yang listing di BEI.
4. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
5. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor terhadap *Income Smoothing* dengan Gender sebagai Variabel Moderator pada Emiten Perbankan
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba di perbankan
7. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *income smooting* pada perusahaan sektor perbankan di BEI tahun 2009-2013
8. Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan terbuka di Indonesia
9. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI
10. Pengaruh konvergensi IFRS, asimetri informasi dan kepemilikan manajerial terhadap *income smooting* pada perbankan yang terdaftar di BEI 2010-2014
11. Analisis *income smoothing* pada perbankan islam negara-negara teluk di Timur Tengah
12. Pengaruh faktor internal dan persistensi laba pada perataan laba bank BUMN di Indonesia
13. Pengaruh leverage terhadap *income smoothing* dan stock return pada perusahaan jasa sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2015
14. Pengaruh Net Profit Margin, Return on Asset & Leverage terhadap *Income Smoothing* serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia
15. Pengaruh nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi auditor terhadap perataan laba di sektor perbankan
16. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

17. Pengaruh Volatilitas Laba, Perataan Laba dan Corporate Governance terhadap Kualitas Laba Bank Syariah dan Konvensional
18. Tindakan Perataan Laba pada Perusahaan Perbankan
19. Analisis faktor dalam pemberian kredit yang berpengaruh terhadap perataan laba bank
20. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Financial Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Income Smoothing (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Keuangan Sub Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)
21. Analisis rasio keuangan terhadap income smoothing pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016
22. Pengaruh leverage terhadap income smooting dan stock return pada Perusahaan Jasa Sektor Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode (2010-2015)
23. Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap praktik perataan laba pada Perusahaan Keuangan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017)
24. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage terhadap Perataan Laba pada Sektor Industri Perbankan
25. Analisis faktor yang mempengaruhi perataan laba pada industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya
26. Analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI
27. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dan Good Corporate Governance Terhadap Income Smoothing Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2012 – 2016)
28. Pengaruh financial leverage terhadap perataan laba dimoderasi firm size di perbankan Indonesia
29. Pengaruh nilai perusahaan, Debt to Equity Ratio, dan Dividend Payout Ratio terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017
30. The Effect of Income Smoothing and Procyclicality Behavior on the Bank Credit Impairment Losses with IAS 39 Adoption in PSAK 55 as a Moderating Variable
31. Analisis perbedaan return dan risiko dengan tanpa income smoothing perusahaan perbankan BEI
32. Faktor Internal dan Eksternal Perbankan Syariah yang Mempengaruhi Tindakan Perataan Laba
33. Faktor-faktor yang mempengaruhi income smoothing pada perusahaan industri perbankan yang terdaftar di BEI
34. Pengaruh Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Praktik Income Smoothing pada Bank Syariah
35. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Perataan Laba Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018
36. Pengaruh Pengungkit Keuangan dan Profitabilitas Terhadap Perataan Laba Pada Indeks IDX Quality 30 Non Bank Periode 2015-2019
37. Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia: The Effect of Profitability and Company Size on Income Smoothing in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange

38. Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan financial leverage terhadap income smoothing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan dan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2017 sampai dengan 2019)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 38 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar *Income Smoothing* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>